

Шевчук Л.Т.,

*доктор економічних наук, професор
проректор з наукової роботи,
Львівський університет бізнесу і права
<https://orcid.org/0000-0003-3715-2916>*

Янковська Л.А.

*доктор економічних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України,
Канцлер ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<http://orcid.org/0000-0003-1855-0169>*

Семчук Ж. В.

*доктор економічних наук, доцент,
декан економічного факультету,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<http://orcid.org/0000-0003-1855-0169>*

СИНКРЕТИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СІМ'Ї: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ І НАСЛІДКИ

JEL Classification: J13

SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. В статті акцентується увага на актуальності вивчення нових взаємозв'язків і нових взаємовідносин між членами сім'ї, дослідження виникнення і формування нових ціннісних установок в родині поведінці в процесі життєдіяльності, аналіз нових вимог до якості та способу життя в рамках сім'ї, тобто на дослідженні синкретизації української сім'ї. Розкривається суть поняття синкретизації сім'ї загалом та окреслюються особливості синкретизації української родини. Аналізуються соціально-економічні фактори і наслідки синкретизації української сім'ї. Даються рекомендації щодо зміцнення української сім'ї шляхом державної підтримки функціонування нових її моделей. Пропонуються заходи нейтралізації негативних проявів синкретизації української сім'ї.

Ключові слова: синкретизація, акультурація, українська сім'я, соціально-економічні фактори, наслідки.

Annotation. The article focuses on the relevance of the study of new relationships and new relationships among family members, the study of the emergence and formation of new values in the family behavior in the process of life, analysis of new requirements for quality and lifestyle within the family, ie research of syncretisation of the Ukrainian family.

The author substantiates the importance of studying the syncretization of the Ukrainian family and outlines the purpose of the article – to consider the socio-economic factors and consequences of the syncretization of the Ukrainian family and give them an assessment.

The statistics, and facts about the crisis phenomena in the functioning of the family are presented, which confirm that there is a protracted demographic crisis in Ukraine.

The signs of the current demographic crisis in Ukraine are considered.

The essence of the concept of family syncretization in general is revealed and the peculiarities of the syncretization of the Ukrainian family are determined. The socio-economic factors and consequences of syncretization of the Ukrainian family are analyzed. Attention is drawn to the extremely important and powerful factor of syncretization of the Ukrainian family – migration acculturation. The most important features and signs of modern migration acculturation are revealed.

The measures of neutralization of negative manifestations of syncretization of the Ukrainian family are proposed.

It is noted that in the near future it is important to carry out in-depth study of the features of the syncretization of the Ukrainian family for consideration in the demographic policy in order to improve the demographic situation in the country. The emphasis is on the need to justify the support of new

models of the Ukrainian family and the state support program of each of them in order to strengthen the nation's gene pool and its reproduction.

The prospective direction of further research is outlined – research of modern family norms and socio-economic consequences of their violation, the structure of family ties, factors and the consequences of their deformation; the consequences of divorce for both spouses and their children, and, of course, for society, etc.

Keywords: syncretization, acculturation, Ukrainian family, socio-economic factors, consequences.

Вступ

Від перебігу демографічних процесів залежить не тільки відтворення населення, але й економічна безпека держави. Л.І.Слюсар акцентує увагу на тому, що «найбільш складні процеси відбуваються у шлюбно-сімейній сфері, де ряд демографічних явищ, які раніше траплялися досить рідко і розглядалися суспільством як відхилення від норми, нині широко розповсюджені й вважаються характерною ознакою сьогодення» [13]. Безумовно, такі явища вимагають детального аналізу і адекватної оцінки з метою виявлення, які з них є загрозливими для відтворення населення і безпеки країни загалом. Це актуалізує окреслену проблематику в складних умовах сьогодення, що засвідчує про важливість теми цієї статті, яка присвячена синкретизації української сім'ї.

Значимо, що вивченню нових взаємозв'язків і нових взаємовідносин між членами сім'ї, дослідженню виникнення і формування нових ціннісних установок в родині поведінці в процесі життєдіяльності, аналізу нових вимог до якості та способу життя в рамках сім'ї тощо присвячена низка досліджень і наукових публікацій. В Україні сформувалася потужна демографічна наукова школа, найяскравішими представниками якої є Е.Лібанова, О.Макарова, О.Позняк, П.Шевчук, В.Шишкін, Н.Муляр, У.Садова, Л.Семів, Л.Слюсар, В.Стешенко, М.Романюк, О.Рудницький, О.Хомра, О.Стрельник, А.Стефановський, М.Пірен, В.Палкін, А.Ясенова та ін. [2-9; 11-14; 16-19]. Завдяки цим вченим сформовано теоретико-методологічні основи вивчення сім'ї, демографічної поведінки членів сім'ї.

Разом з тим, з плином часом і надзвичайно динамічними змінами в суспільстві дослідникам, котрі досліджують процеси в родині, які виникають вперше, важко дати належну оцінку таким процесам. Це відбувається ще і тому, як влучно відзначає відзначає Л.І.Слюсар, що «оцінка і пояснення цих тенденцій залежить від світогляду дослідника, підтримки ним відповідних соціологічних і демографічних концепцій» [13]. Крім того час, коли відбувається дослідження, і місце, де воно здійснюється, також суттєво впливає на висновки дослідників.

Все це засвідчує, що вивчення нових взаємозв'язків і нових взаємовідносин між членами сім'ї, дослідження виникнення і формування нових ціннісних установок в родині поведінці в процесі життєдіяльності, аналіз нових вимог до якості та способу життя в рамках сім'ї є перманентно актуальними і потрібними.

Саме тому *метою статті* є розглянути соціально-економічні фактори і наслідки синкретизації української сім'ї і дати їм оцінку.

Результати дослідження

Останнім часом в Україні загострилася увага вчених, пересічних громадян до демографічних процесів в українській родині. Навіть в урядових, нормативних і програмних документах неодноразово наголошувалося на тому, що на сьогодні в Україні сформувалася кризова демографічна ситуація. Зокрема в Програмі «Українська родина» наголошується, що наслідком кризової демографічної ситуації в країні є депопуляція населення, розміри якої за останні роки неухильно зростають. При цьому погіршується здоров'я дорослих і дітей, скорочується середня тривалість життя, зменшується народжуваність, підвищується рівень материнської і дитячої смертності. Констатується, що сім'я не в змозі реалізувати належною мірою свої можливості життєзабезпечення та виховання дітей, їх оздоровлення і лікування, набуття освіти і спеціальності, духовного і культурного розвитку. В результаті знижується відповідальність батьків за долю дітей, їх матеріальне і духовне благополуччя, зазнає негативної трансформації виховна функція сім'ї. Зростає дитяча бездоглядність, злочинність, проституція та соціальне сирітство [10].

Вчені підтверджують, що кризові явища в українській сім'ї є, але в різних сім'ях і в різних регіонах вони різні. Аналізуючи сучасну демографічну ситуацію, а також її динаміку за останні роки, вчені акцентують увагу на тому, що в Україні сформувалася зтяжна демографічна криза. Для підтвердження таких висновків наведемо відповідні статистичні дані.

Згідно з даними Державної служби статистики України, чисельність наявного населення в країні, за оцінкою, на 1 січня 2018р. становила 42386,4 тис. осіб. За 2017р. чисельність населення зменшилася на 198,1 тис. осіб завдяки, насамперед, суттєвому перевищенню кількості померлих над кількістю живонароджених:

на 100 померлих – 63 живонароджені. Загалом природний приріст у 2017 р. був від’ємний (–210136 осіб), а міграційний приріст додатний (11997 осіб) [1].

Отже, за неповних 25 років Україна втратила понад 10 млн. осіб. Ці втрати обумовлені низкою факторів, а саме: зниженням середнього розміру домогосподарств, зменшенням частки багатодітних сімей тощо (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика домогосподарств*
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя)

	2010	2011	2012	2013	2014 ¹	2015 ¹	2016 ¹	2017 ¹
Середній розмір домогосподарства, осіб	2,59	2,59	2,58	2,58	2,58	2,59	2,58	2,58
Середній розмір домогосподарства у розрахунку на умовних дорослих, осіб	2,12	2,11	2,11	2,11	2,10	2,11	2,11	2,11
Розподіл домогосподарств за кількістю осіб у їх складі (%%)								
одна особа	23,4	23,6	22,4	22,6	22,8	20,3	19,7	19,9
дві особи	28,3	27,9	30,0	29,1	29,6	32,5	32,3	32,0
три особи	25,5	25,8	25,0	26,9	25,3	25,9	26,9	27,3
чотири особи і більше	22,8	22,7	22,6	21,4	22,3	21,3	21,1	20,8
Частка домогосподарств із дітьми до 18 років (%)	37,9	38,0	38,0	38,0	38,0	38,2	38,2	38,2
Частка домогосподарств без дітей (%)	62,1	62,0	62,0	62,0	62,0	61,8	61,8	61,8
Розподіл домогосподарств із дітьми (%) за кількістю дітей у їх складі								
Одна дитина	73,6	74,9	75,6	75,4	73,6	75,7	76,0	75,4
Дві дитини	23,4	22,5	21,8	22,4	23,3	21,2	21,4	21,9
Три дитини і більше	3,0	2,6	2,6	2,2	3,1	3,1	2,6	2,7

¹ Без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

*© Держстат України, 1998-2018

Дата останньої модифікації: 01.08.2018

В Україні, згідно з даними Державної служби статистики України, у 2016 році налічувалося одружених 229 453 чоловіків і 229 453 жінок, у тому числі в міських поселеннях 172 663 чоловіків і 172 663 жінок, в сільських поселеннях 56 790 чоловіків і 56 790 жінок.

Останнім часом суттєво змінилася репродуктивна поведінка українських сімей. Так, Пірен М., Ясенова А. вважають, що кризові явища у життєдіяльності сучасної сім’ї торкаються, найперше, її економічних та демографічних основ. Вони акцентують увагу на тому, що житлова залежність та ведення спільного з батьками господарства стримує процес «дорослішання» і в певній мірі обумовлює відкладання народження дітей [8].

Такі твердження не безпідставні: в останні роки суттєво зменшилася як кількість шлюбів, так і кількість розлучень (табл. 2).

Таблиця 2

Кількість шлюбів і розлучень у 1991–2016 роках**

Роки	Кількість шлюбів, одиниць	Кількість шлюбів на 1000 осіб наявного населення	Кількість розлучень, одиниць	Кількість розлучень на 1000 осіб наявного населення
1991	493 067	9,5	200 810	3,9
1995	431 731	8,4	198 300	3,8
2000	274 523	5,6	197 274	4,0
2005	332 143	7,1	183 455	3,9
2010	305 933	6,7	126 068*	2,7*
2015	299 038	7,8	129 373	3,3
2016	229 453	5,4	129 997	3,3

* За даними органів державної реєстрації актів цивільного стану без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку.

**Складено за джерелом: [Дані Державної служби статистики України].

Представлена в таблиці 2 динаміка кількості шлюбів і розлучень сформувалася завдяки, в певній мірі, синкретизації української сім'ї.

Синкретизація української сім'ї – це вплетення в її структуру як в соціальну систему нових взаємозв'язків між членами сім'ї, якісно нових взаємовідносин між ними, формування нових ціннісних установок в поведінці в процесі життєдіяльності, нових вимог до якості та способу життя та нових вимог членів сім'ї один до одного. Серед цих нових вимог, ціннісних установок та взаємозв'язків особливо виділяються наступні:

- формування неповної сім'ї;
- утворення позашлюбної сім'ї без розриву стосунків у офіційній сім'ї;
- формування громадянської (офіційно незареєстрованої) сім'ї;
- здобуття полярного сексуального досвіду на фоні недостатньої психосексуальної обізнаності в результаті контактів з різними партнерами в процесі дошлюбної поведінки молоді;
- формування неадекватно завищених вимог до особистості партнера і до шлюбу в цілому (частіше у жінок), що веде до відмови від створення сім'ї і підвищеної активності особистості в професійній діяльності;
- переоцінка особистісних якостей інших членів сім'ї та трансформація демографічної поведінки, що часто завершується розлученням;
- зростання суперечності мотивів, цілей, функціонально-рольових позицій, особистісних характеристик подружжя, ускладнення адаптації до шлюбу після розлуки, зменшення толерантності членів сім'ї, що також зумовлює наближення до розлучення;
- орієнтація на малодітну сім'ю;
- поява і поширення соціального сирітства (збільшення кількості покинутих батьками дітей);
- переважання раціонального і матеріального розрахунку при створенні сім'ї тощо [18].

Зазначимо, що більшість із перелічених нових вимог, ціннісних установок та взаємозв'язків формується в результаті того, що молоді люди вважають отримання дошлюбного досвіду статевих стосунків нормою. Такий висновок отриманий нами в результаті вивчення й узагальнення інформації з соціальних мереж, опитувань, дружніх розмов тощо. Виявлено, що понад 65% молодих людей у віці 18-25 років перебувають у дошлюбних стосунках.

Велику роль у цьому відіграла міграційна акультурація, яка стала надзвичайно вагомим потужним фактором синкретизації української сім'ї стала.

Зазвичай під акультурацією розуміють процес взаємовпливу культур, за якого здійснюється культурний контакт, засвоюються технології, зразки, цінності чужої культури, що в свою чергу змінюються та адаптуються до нових вимог [15, с.10].

Враховуючи сказане, вважаємо, що під міграційною акультурацією слід розуміти засвоєння цінностей чужої культури в результаті культурних контактів українських мігрантів з жителями інших країн в результаті поїздок за кордон з найрізноманітнішими цілями, але, насамперед, в результаті довготривалих поїздок з метою участі у трудовій діяльності господарських комплексів інших країн. Якщо взяти до уваги, що, згідно з оцінками різних фахівців, за кордоном працевлаштовано від 2 до 7 млн. українців, які періодично приїжджають в Україну, а дехто після певного періоду праці повертається на Батьківщину, то можна припустити, що міграційна акультурація набула надзвичайно широких масштабів [18].

Очевидно, що особливості міграційної акультурації залежать від країни в якій працюють заробітчани. Ось чому так важливо всебічно вивчати міграційні процеси. Тому слушною є думка О.У.Хомри про те, що міграція належить до вагомих проблем сучасності, причому до дуже важливих проблем національної безпеки України [17, с.144].

Слід зазначити, що дослідження міграційних процесів є актуальним не тільки для України, але й для інших країн світу у зв'язку з тим, що в останні десятиріччя відбувається як процес активного становлення і функціонування нових видів міграції населення (виїзд на роботу за кордон, репатріація, фронт'єрська, нелегальна транзитна міграція тощо), так і перетворення питань міграції у справді світову проблему [18].

Отже, переважання негативних синкретизаційних ознак функціонування української сім'ї на зламі ХХ і ХХІ століть дало привід соціологам, демографам, психологам, економістам оцінити таке функціонування як кризове. Воно характеризується широкою палітрою соціально-економічних наслідків: катастрофічним погіршенням матеріального благополуччя сім'ї, відсутністю нормальних умов для її життєдіяльності, зниженням народжуваності, наростанням динаміки розлучень, дисфункційним розвитком сім'ї, внаслідок чого спостерігається підвищення напруги сімейних стосунків, збільшення невдоволеності окремих членів сім'ї, втрата почуттів закоханості, любові, довіри між ними [18].

Ось чому зараз такою важливою є реалізація завдання, сформульованого в Програмі «Українська родина», а саме: «формування сім'ї нового типу, традиційно міцної, економічно спроможної, зміцнення іміджу, стану і статусу сім'ї» [програма]. Не випадково у цьому документі наголошується, що державна політика щодо сприяння та розвитку сім'ї повинна розглядати це завдання в числі пріоритетних і з метою його реалізації має формуватися відповідно до Концепції державної сімейної політики, Декларації про загальні засади державної політики стосовно сім'ї та жінок та інших споріднених програмних та прогнозно-планових документів [10].

Вважаємо, що в найближчий час необхідно здійснити глибокі наукові дослідження, щоб виявити прийнятні моделі сімей у найближчій перспективі в Україні, які стануть основою відтворення нації. Завдяки цьому можна буде обґрунтувати низку заходів державної підтримки конкретних моделей українських сімей.

Хоча, як зазначає Н.Муляр «моральне здоров'я сім'ї в українців завжди було мірилом життєздатності народу» [6], зараз надзвичайно важливо посилити роботу з членами сім'ї, особливо з дітьми, спрямовану на зміцнення морального здоров'я української сім'ї.

Висновки

Синкретизація української сім'ї є унікальним явищем сьогодення. Від особливостей синкретизації української сім'ї залежить не тільки відтворення генофонду нації, але й безпека держави. В найближчій перспективі важливо здійснити поглиблене вивчення особливостей синкретизації української сім'ї для врахування в демографічній політиці з метою поліпшення демографічної ситуації в країні. Необхідно обґрунтувати підтримку нових моделей української сім'ї та державну програму підтримки кожної з них з метою зміцнення генофонду нації та його відтворення.

Вважаємо, що перспективним напрямком подальших досліджень є дослідження сучасних сімейних норм та соціально-економічних наслідків їх порушення, структури родинних зв'язків, факторів та наслідків їх деформації; наслідків розлучень і для подружжя, що розлучається, і для їх дітей, і безумовно, для суспільства тощо.

Список використаних джерел

1. Демографічна ситуація у 2017 році: Експрес-випуск від 20.02.2018 № 55/0/10.2вн-18. – К.: Державна служба статистики України, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
2. Демографічні перспективи України до 2026 року / Відп. ред. д.е.н. В. Стешиенко. – К., 1999. – 56 с.
3. Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. (колектив авторів) / за ред. чл.-кор. НАНУ, д.е.н., проф. Е.М. Лібанової. – К.: Український центр соціальних реформ, 2006. – 138 с.
4. Лібанова Е.М., Макарова О.В., Позняк О.В., Шевчук П.С., Шишкін В.С. Демографічні перспективи України: 2000–2075 роки // Зайнятість та ринок праці. – К.: РВПС України НАН України, 1999. – № 11. – С. 126–141.
5. Марков І. Українці в Італії: феномен жіночої міграції (Опубліковано 23.09.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу <http://uamoderna.com/md/185>
6. Муляр Н. Актуальні проблеми сучасної української сім'ї у контексті морально-етичного виховання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/youngsc/AQGS/2016_16/359-%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80.pdf
7. Палкін В.А. Криза української родини – кроки до зникнення сім'ї чи її модернізації? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3861
8. Пірен М., Ясенова А. Молода сім'я в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми // Український науковий журнал "Освіта регіону". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://social-science.com.ua/article/657>
9. Позняк О. В., Шевчук П. Є. Демографічні перспективи України до 2060 року / О. В. Позняк, П. Є. Шевчук // Демографія та соціальна економіка. – 2014. – № 1. – С. 72-84. – Бібліогр.: 12 назв.
10. Програма «Українська родина», схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. N 243. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/243-2001-%D0%BF>
11. Романюк М.Д. Регулювання міграцій – вимога сьогодення // Універсум. – 1998. – №7–8. – С. 19–22.
12. Сім'я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. – К.: ТОВ «ОсноваПринт» 2009. – 248 с.
13. Слюсар Л. І. Сім'я в сучасній Україні: інституційна криза чи постіндустріальна трансформація? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: dpspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/.../03-Slusar.pdf

14. Стрельник О. Сімейні трансформації: Чому ми не повернемося до ідеалу традиційної родини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://woto.ua/suchasni-transformatsiyi-rodini-ta-batkivstva-yak-sotsiologiya-peretagaue-mifotvorchist/>
15. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. Уклад.: В.І.Волович, В.І.Тарасенко, М.В.Захарченко та ін.; Під заг. ред. В.І.Воловича. – К.: Укр. Центр духовн. культури, 1998. – 736 с.
16. Стефановський А.І., Рудницький О.П. Прогноз чисельності та статеві-вікового складу населення України до 2050 року / Демографічні дослідження. – Вип. 25. – К.: 2003. – С. 105–115.
17. Хомра О.У. Мігранти України в соціально-економічному вимірі // С.144-163.
18. Шевчук Л.Т. Роль міграційної акультурації у синкретизації сучасної української сім'ї // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць: Спец. випуск: Матеріали Міжнародн. Науково-практ. Конф. «Демократичний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики». – Т.2: Демографічні аспекти регулювання та відтворення трудового потенціалу. – К.: КНЕУ, 2006. –С.135-143.
19. Шлюб, сім'я та дітородні орієнтації в Україні. – К.: АДЕФ-Україна, 2008. – 256 с